

NJË ANALIZË LIDHUR ME MIGRIMIN RURAL – URBAN TË PUNËS NË QARKUN E ELBASANIT Dr. Jonida BIÇOKU dhe Prof. Dr. Fatmir MEMAJ

Abstract

Migration seems to always be present within the cycle of the human life and sometimes it also seems inevitable. We are living in a time when migration in its logical and linguistic sense exists almost as a similar phenomenon within time and space. In developing countries and in countries or regions with sustainable socioeconomic parameters it is presented with general typologies and almost unchanged ones.

We will have to refer to the economic and identity picture, the chances, the opportunities and the environment of their implementation. Moving from one place to another, from a village to a city, or from one state to another, is often difficult. Problems consist in several elements but what makes the difference is the perspective point of view. An economist would undoubtedly head of by the market supply and the jobs' demand in the host city (when the movement is carried from a village to a town). A sociologist would understand all issues of economic security, and employment in particular, but would appreciate as a problem not at all secondary, the dealing with the unknown, the adaption to a new life and what is essential to life the social reintegration.

Migration has been and remains an often-conflicting issue in scientific treatises, in terms of future policy orientation. Today, immigration and migration of workers are at the center of many important policies and projects at national and international levels.

Keywords: *internal migration, human mobility, the effects of migration*

Hyrje

Migrimi i brendshëm i punës ka qenë gjithmonë i lidhur me zhvillimin ekonomik. Në veçanti, studiuesit i kanë bazuar studimet e tyre mbi migrimin e brendshëm, në pabarazitë e pritshme të pagave midis tregjeve rurale dhe urbane të punës, si një forcë shtytëse në marrjen e vendimit për të migruar.

Pjesa më e madhe e treguesve të mirëqenies social-ekonomike në qarkun e Elbasanit paraqesin një dualizëm të tillë, që dëshmon për një diferencë të madhe ndërmjet zonave rurale-urbane, në tregues të tillë si: standartet e jetesës përfshirë shëndetin, të ardhurat dhe aksesit në tipet e ndryshme të punësimit.

Si pasojë e normave të larta të rritjes së popullsisë vihet re përfshirja e të rinjve që hyjnë çdo vit në forcën e punës. Në mënyrë që të punësohet ky numër i madh i të rinjve të aftë për punë, qarku i Elbasanit duhet të krijojë mundësi të larmishme punësimiti çdo vit, për hyrësit e rinj në tregun e punës.

Duke paraqitur vështirësitë e shumënjuhura që përballet popullsia e qarkut të Elbasanit në gjetjen e një punësimiti produktiv, vërej se është e rëndësishme të studiohen tiparet e punonjësve që migrojnë nga zonat rurale në ato urbane. Rinia në zonat rurale, ku baza ekonomike është gjerësisht e përqëndruar në agrikulturë, përballet me probleme të punësimitit, të ndryshme nga ato me të cilat përballet rinia në zonat urbane, ku baza ekonomike është përgjithësisht më e stabilizuar dhe me

varacionale. Migrim do të thotë një modifikim i mënyrës së jetesës, veçanërisht kur migrantët vijnë nga zonat rurale dhe vendosen në zonat urbane. Në disa vende, lëvizjet migruese janë shpesh rezultat i eksodit rural dhe janë faktorë shtytës në urbanizimin e shoqërisë. Njohja e përbërjes demografike dhe social-ekonomike të zhvendosjeve, është në të vërtetë, shumë e rëndësishme për të ngritur një strukturë

të mirë të pritjes së migrantëve në zonat e imigrimit dhe për të vepruar në kohë ndaj eksodeve tepër të mëdha në zonat e emigrimit.

1. Shqyrtimi i literaturës

Migrimi i punës nga zonat rurale në zonat urbane është një pjesë e rëndësishme e procesit të urbanizimit në vendet në zhvillim. Migrimi është përgjigjia e diferencës ndërmjet zonave të cilat kanë nxitur individët të largohen dhe zonave pritëse. Kjo dukuri realizohet prej individëve me qëllim primar përfitimin e të ardhurave më të larta, për të siguruar vende pune, apo më shumë siguri dhe më shumë të drejta. Shkaqet e pabarazisë që shkaktojnë migrimin janë të shumta dhe komplekse. Shumë nga shkaqet e migrimit janë më të pranishme në vendet në zhvillim, por tregu, investimet si dhe politikat e tjera të vendeve të industrializuara mund të rrisin, ose të zvogëlojnë presionin e migrimit. (Philip Martin, Manolo Abella dhe Christiane Kupstch 1994). Arsyet se pse individët dhe familjet zgjedhin diversifikimin si një strategji mbijetese janë të ndara në dy përjasje, kategorizuar si domosdoshmëri dhe zgjedhje (Ellis 2000).

Migrimi paraqet një strategji diversifikimi dhe lëvizshmëria e banorëve rurale është shpjeguar shpesh si rezultat i faktorëve shtytës dhe i faktorëve tërheqës. Faktorët shtytës i referohen faktorëve të cilët nxisin dhe shkaktojnë dëshpërim dhe migrim të pavullnetshëm, për shembull mungesa e tokës, ndërkohë që faktorët tërheqës i referohen atyre faktorëve që shkaktojnë migrimin e vullnetshëm, për shembull pagat e larta në zonat urbane (Bigsten 1996). Megjithatë edhe pse ndarja e faktorëve përcaktues të migrimit është kategorizuar në faktorë shtytës dhe tërheqës, përsëri nuk është përcaktuese. Në praktikë, migrimi pasqyron një sërë shkaqesh, motivesh dhe kufizimesh, që paraqiten si të ndryshme në individë, apo në familje në një pikë të caktuar kohore, diverse gjithashtu paraqiten në një segment kohor tjetër (Ellis 2000). Përveç teorisë së faktorëve shtytës dhe tërheqës, faktorët përcaktues të migrimit mund të jenë ndarë në një mënyrë më të përshtatshme nëpërmjet një numri analizash dhe përfundimesh studimore: sezonaliteti, risku, tregjet e punës, tregjet e kreditit, strategjitë e aseteve. Këto konsiderata nuk janë domosdoshmërisht ekskluzive si përcaktuesit e migrimit, përkundrazi, ato përbëjnë forcat e dallueshme përsa i përket faktorëve që çojnë në diversifikimin. Shërbimet rurale dhe afërsia me qendrat e zhvilluara urbane mund të ndikojnë këto konsiderata kyçe në mënyra të ndryshme. Kështu një qendër e zhvilluar urbane mund të ofrojë mundësi punësimi për të plotësuar të ardhurat e fermës p.sh infrastruktura mund të rrisë pjesëmarrjen në treg duke ulur kostot e transaksionit e duke përmirësuar në këtë mënyrë të ardhurat rurale (Renkow 2004).

Studimet e realizuara kanë treguar se migrantët potencialë investojnë në edukim përpara se të migrojnë, duke parashikuar se kapitali njerëzor do të shpërblehet më mirë në qytet (Kochar 2004). Ata gjithashtu mund të mbledhin informacion nga rrjetet e krijuara të migrantëve në lidhje me profesionet, (Roberts 2001), ose të kërkojnë për një punë në bazën e tyre rurale duke reduktuar në këtë mënyrë riskun e përkohshëm të papunësisë dhe pasigurinë mbi përfitimet e migracionit.

Vendimi për të migruar është shumë përzgjedhës. Migrimi kryesisht është përqëndruar tek të rinjtë e rritur, tek të cilët ka më shumë të ngjarë të ekzistojnë norma të larta të kthimit nga migrimi për shkak të jetëgjatësisë së pritshme, ose sepse normat sociale tregojnë që të rinjtë e rritur migrojnë në kërkim të një jete më të mirë (De Haan & Rogally 2002). Strategjitë e familjeve mund të përfshijnë dërgimin e të rriturve të rinj drejt qytetit, duke investuar në këtë mënyrë fëmija (nëpërmjet remitancave) për përmirësimin e jetesës së familjes (Lucas & Stark 1985). Të dy grupet e individëve me nivel të ulët, apo të lartë të komunikimit kanë më shumë të ngjarë të migrojnë, por zakonisht për arsye të ndryshme. Individët me kualifikim të ulët kanë stimuj të fortë për të lëvizur në qytet në kërkim të një pune manuale që ato nuk mund të gjejnë në zonën rurale, ndërsa punonjësit e arsimuar mund arrijnë në konkluzionin se kapitali i tyre njerëzor shpërblehet më mirë në qytet, sesa në zonat rurale (Lanzona 1998, Agesa 2001).

Në shumicën e vendeve, migrimi i brendshëm i referohet meshkujve të rinj, sepse tregjet urbane të punës zakonisht ofrojnë një pjesë të madhe të profesioneve që mund të kryhen prej emigrantëve meshkuj, të cilët vijnë nga zonat rurale, ose për shkak se meshkujt (për shkak të gjinisë) mbajnë risqe të ulëta të cënueshmërisë në krahasim me femrat, kur migrojnë.

Në dekadën e fundit është shfaqur një literaturë e konsiderueshme mbi ekonomiksën e migrimit të brendshëm. Kjo literaturë përfshin kontributet teorike, të cilat kanë lëvizur paralelisht me evolucionin më të gjerë të teorisë së përgjithshme mikroekonomike: nga modelet e thjeshta të kapitalit njerëzor me mundësitë e njohura alternative drejt asimetrisë së informacionit dhe sjelljeve strategjike. Migrimi rural-urban në vendet në zhvillim ashtu si edhe në vendet e zhvilluara, predominohet nga të rinjtë e rritur. Studiuesi Todaro (1984), vuri re se normat e larta të rritjes së popullsisë së banorëve urbanë, janë pjesërisht atribut i strukturës moshore të popullsisë urbane. Kjo do të thotë se kontributi i migrimit rural - urban në rritjen e popullsisë urbane, mund të kuptohet shumë thjesht duke numëruar numrin e personave që kanë mbërritur nivelet më të larta të shkollimit, të arsimimit. Kjo rezultante parakupton ekzistencën e një korrelacioni midis dëshirës dhe mundësisë për të migruar drejt qytetit.

Natyrisht ekonomistët janë përqëndruar tek faktorët ekonomikë, që ndikojnë në migracion. Fokusi në modelet neo-klasike ka qenë tradicionalisht i mbështetur në faktorët e përgjithshëm, veçanërisht mbi faktorët e pagave, të të ardhurave dhe në nivelet e papunësisë. Ajo ka pasur një orientim të qartë të politikës nga fillimi, i cili në retrospektivë duket të ketë qenë ekzagjeruar për shkak të përjashtimit të jovariableve ekonomike dhe dështimi për të analizuar se si vendimet e migracionit janë bërë zakonisht.

2. Vështrim i përgjithshëm mbi migrimin e brendshëm në qarkun e Elbasanit

2.1. Elbasani, një përshkrim i përgjithshëm mbi popullsinë

Qarku i Elbasanit shtrihet në zonën qëndrore të Shqipërisë. Ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 3292 km² dhe një popullsi prej 433.244 banorë. Kufizohet në veri

me Qakun e Dibrës, në Veri-perëndim me Qarkun e Tiranës, në Jug me Qarkun e Beratit, në Jug-perëndim me Qarkun e Fierit, në Lindje me Republikën e Maqedonisë dhe në Jug-lindje me Qarkun e Korçës.

Qarku i Elbasanit është qarku i tretë më i madh në vend për sa i përket popullsisë, pas Tiranës dhe Fierit, dhe i treti më i madh në aspektin e sipërfaqes, pas Korçës dhe Shkodrës. Në shkallë qarku, sipas të dhënave të Regjistrimit të Popullsisë të vitit 2011, në zonën urbane jeton rreth 39% e popullsisë dhe në zonën rurale jeton 61% e saj. Niveli i lartë i popullsisë që banon në zonën rurale, vjen nga fakti që qarku i Elbasanit është ndër strukturat organizative të vendit që ka më shumë fshatra. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, rreth 61% e popullsisë së qarkut banon në rrethin e Elbasanit. Referuar në të dhënat paraprake të Regjistrimit të Popullsisë 2011, 45% e popullsisë së këtij rrethi banon në qytetet Elbasan dhe Cërrik dhe 55% në zonën rurale. Lëvizja demografike në këtë rreth tregon për një rritje të popullsisë urbane me ritme të ngadalta.

Në vijim po paraqesim anët e forta dhe dobësitë që sjell kjo strukturë popullore.

Tabela 1.

Fuqitë	Dobësitë
Popullsia është e qëndrueshme gjatë periudhës 2002-2010 është ulur vetëm me 1.1 %	Popullsia është shumë e fragmentuar në aspektin e shpërndarjes hapësinore. 38 % e njësive të qeverisjes vendore kanë një popullsi nën 5.000 banorë dhe 40 % të tjerë kanë një popullsi ndërmjet 5.000-10.000 banorë
Popullsia në moshë pune (ofertë potenciale e punës) është sa 50.5 % e popullsisë totale	Ka një shpopullim të zonave rurale për shkak të migrimit në zonat urbane dhe mëgjërë. Që nga viti 2002 popullsia në bashki (zona urbane) është rritur me 3.3 % ndërsa në komuna (zona rurale) ai ka shënuar rënie me 4.5 %
Elbasani ka koeficientin më të lartë të përdorimit të tokës duke trguar një përdorim intensiv të tokës bujqësore Gjithashtu, kapacitetet e larta hidrologjike.	Niveli i ulët i urbanizimit (42.2 % në vitin 2010) dhe tendencë shumë e ngadalte e urbanizimit në 8 vjet (ritje prej 4.2 %) cka nuk korrespondon me potencialin e perceptuar industrial dhe shërbimeve.

3. Vrojtimi dhe analiza e rezultateve

3.1. Vrojtimi dhe rezultatet e të dhënave të pyetësorëve

Për të bërë të mundur analizën e këtij studimi u mbështetëm mbi rezultatet e mbledhura me anë të pyetësorëve. Për këtë qëllim janë intervistuar 290 individë në rrethin e Elbasanit, për të cilët janë mbledhur një sërë informacionesh për të mundësuar arritjen e një konkluzioni sa më të drejtë për hipotezën bazë që kemi ndërtuar. Pyetësori përbëhet nga 5 seksione, ku në seksionin e parë merren disa informacione të përgjithshme mbi individët si, moshë, gjendja civile, niveli arsimor dhe profesioni. Në seksionin e dytë dhe të tretë merret informacion mbi kushtet e punës në Elbasan dhe vendin e origjinës. Në seksionin e katërt dhe të pestë merret informacion mbi kushtet familjare dhe planeve për të ardhmen.

Duke qenë se analiza jonë do të mbështetet mbi pyetësor atëherë ajo do të fokusohet më së shumti në analizë përshkuese duke u mbështetur edhe në disa modele për të nxjerrë disa konkluzione sa më të vlefshme. Në këto kushte është e rëndësishme që paraprakisht të bëjmë disa analiza përshkuese mbi rezultatit të pyetësorit për të pasur një ide më të plotë të zgjedhjes që është bërë dhe sesi janë frekuencat e variabla të ndryshëm të grupuar sipas nëngrupeve respektive.

Përsa i përket moshës së të intervistuarve kemi që nga 290 të pyeturit mbizotërues janë moshë 21-30 vjeç, të ndjekur nga moshë deri në 20 vjeç. Nga grafiku shohim se tek grupmosha mbi 50 vjeç kemi një numër shumë më të vogël sesa intervalet e tjera. Për të pasur një informacion më të plotë të moshës së individëve të pyetur, informacioni i mësipërm është paraqitur në trajtë tabelare si më poshtë, ku paraqitja është bërë në vlera absolute dhe në përqindje për të pasur një ide më të plotë të intervaleve respektive.

Tabela 2. Shpërndarja e të vrojtuarve sipas grupmoshës

Intervali	Nr i individëve	21%
deri 20	61	39%
21-30	114	20%
31-40	59	16%
41-50	45	3%
51-60	9	1%
mbi 60	2	21%

Përsa i përket statusit të të intervistuarve vëmë re se pjesa më e madhe e të intervistuarve janë beqar të cilët përbëjnë pothuajse 50% të totalit të tyre, e cila në fakt është e pritshme për shkak të moshës relativisht të re që kanë të intervistuarit nga analiza që bëjmë në pyetjen më sipër. Rezultatet sipas statusit mund t'i shohim nga tabela dhe grafiku më poshtë.

Tabela 3. Shpërndarja e të vrojtuarve sipas statusit civil

Statusi	Nr	%
Beqar	140	48%
Bashketoj	40	14%
I/E Martuar	97	34%
I/E Divorcuar	8	3%
I/E ve	4	1%

Niveli arsimor i të ardhurve dominohet nga ata me shkollë të mesme, ku nga 286 persona që i janë përgjigjur kësaj pyetje 241 janë me shkollë të mesme. Brenda këtij grupi vëmë re se pjesa më e madhe përbëhet nga ata me të mesme të përgjithshme. Vlen për tu theksuar fakti se nga 290 të intervistuarit vetëm 2 prej tyre nuk kanë asnjë klasë ose 0.7% e individëve që është një përqindje e pa përfillshme. Përsa i përket të intervistuarve vetëm 24 prej tyre janë me universitet duke na lënë të mendojmë se shkollimi mund të mos jetë një faktor shumë i rëndësishëm për të lëvizur në qytetin e Elbasanit. Me interes është fakti se pjesa më e madhe e të ardhurve janë të moshës nga 16 deri në 20 vjeç. Nga 290 të pyeturit 273 i janë përgjigjur kësaj pyetje nga vëmë re se 79.5% i përkasin kësaj moshë. Pra vëmë re se moshat më të prekura nga kjo lëvizje janë moshat e reja të cilat kanë parë si mundësi më të mirë Elbasanin. Edhe pse vëmë re një moshë të re të pjesës dërrmuese të të anketuarve, është me interes fakti se gati 50% (140 nga 286 të përgjigjur) e të anketuarve kanë punuar edhe më parë. Por në vendbanimin e mëparshëm vetëm 5% e të anketuarve kanë pas punuar.

Shumica e atyre që kanë qenë në marrëdhënie pune më parë kanë qenë në emigracion ku nga 140 që kanë pas punuar më parë 94 kanë qenë në emigracion në Greqi. Nga këto të dhëna shohim se mundësitë për punësim në vendbanimin fillestar kanë qenë shumë të vogla. Pra, nga personat që kanë emigruar jashtë për punë vëmë re se 90% e tyre kanë qenë në Greqi, një pjesë e vogël në Itali etj. Lidhur me pyetje “A keni të afërm në Elbasan”, nga 290 të anketuarit 289 i janë përgjigjur kësaj pyetje dhe 264 prej tyre pranuan se kanë të afërm në Elbasan ose 91% e tyre.

Pasi bëmë një analizë të detajuar deskriptive të strukturave të të anketuarve tani është e rëndësishme të shohim lidhjet që ekzistojnë ndërmjet variablave për të cilat kemi mbledhur të dhëna. Hipoteza e parë që do të ngremë është të përcaktojmë nëse është motivi themelor për migrimin e brendshëm mungesa e mundësive për punë në zonat rurale, të ardhura të ulëta dhe kushtet e vështira të jetese.

Për të vërtetuar këtë hipotezë analizën do e zhvillojmë mbështetur mbi modelet logjistike pasi këto modele kanë një avantazh statistikor kur si variabël të varur do të kemi një variabël dummy. Si variabël i varur është marrë “A keni bere dhe punë të tjera më parë?” dhe a keni punuar më parë në vendin e origjinës, i cili merr vetëm dy vlera dhe si i tillë do të trajtohet si një model logjistik. Duke qenë se është një variabël i kombinuar me dy pyetje kemi krijuar një variabël të ri i cili merr kushtin që individi të ketë punuar më parë, dhe të ketë punuar në vendin e origjinës.

Si variabla të pavarur për qëllim analitik do të merren një grup variablash por që në fund do të përcaktojmë se cilët janë variablat më të rëndësishëm. Variablat që u morrin në analizë janë:

- A keni ndonjë profesion apo jeni një punëtor i zakonshëm?
- Sa gjatë keni që punoni në punën aktuale? _muaj, vite?
- Sa është paga mesatare ditore? (nëse do jetë e plotësuar)?
- Në se keni punuar më parë në fshatin tuaj, sa ka qene paga ditore qe merrje?
- Nga sa persona përbëhet familja juaj?
- A keni një banesë në pronësi në emrin tuaj?
- A zotëroni ndonjë tokë bujqësore?
- A zotëroni në pronësi në familjen tuaj ndonjë nga këto mjete?

Rezultatet e modelit

Nga modeli shohim qe kemi 285 individë që janë përfshirë në model. Duke qenë se kemi marrë vetëm ata individë të cilët janë përgjigjur në pyetësor, shohim që nuk kemi raste që mungojnë.

Tabela 4. Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	285	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	285	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		285	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Tabela 5 tregon numrin e personave për secilën nga përgjigjet më sipër. Në këtë rast nuk kemi vlera të vlerësuara por vetëm ato reale dhe për këtë qëllim vlerat e vlerësuara janë 0. Kjo tabelë nuk ka ndonjë interes shumë të madh por mund ti referohemi më pas vetëm për të parë vlerat e vlerësuara me ato reale.

Tabela 5. Classification Table

Observed			Predicted		
			P27		Percentage Correct
			0	1	
Step 0	A keni punuar më parë në fshatin tuaj	Jo Po	267 18	0 0	100.0 .0
Overall Percentage					93.7

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Tabela 6 tregon nëse ka diferencë të rëndësishme statistikisht ndërmjet personave që janë përgjigjur jo dhe po, nga ku vëmë re se ka diferencë të rëndësishme statistikisht. Nëse numri i atyre që janë përgjigjur me po dhe jo do të ishte më i përafërt atëherë Wald test do të merrte një vlerë të vogël dhe vlera e p-së (sig në tabelë do të ishte më e madhe se 0.05). Në këtë rast nuk do të kishim diferencë të rëndësishme ndërmjet dy grupeve. Në tabelë me interes është edhe vlera e $Exp\beta$ e cila tregon probabilitetin që një individ të ketë punuar më parë në vendin e origjinës ($18/267=0.067$), ose ndryshe i referohemi si $1-0.067$ për të treguar mundësinë që ka një individ që të mos ketë punuar më parë në fshatin e origjinës.

Tabela 6. Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	
Step 0	Constant	-2.697	.244	122.648	1	.000	.067

Tabela 7. Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	P17	6.120	1	.013
		P66	13.205	1	.000
		P68	1.467	1	.226
		P69	11.465	1	.001
		P73_1	95.097	1	.000
Overall Statistics			108.072	5	.000

Në tabelën 8 jepen rezultatet e Omnibus test i cili na tregon nëse kemi të paktën disa mundësi vlerësimi me modelin që kemi përzgjedhur. Nga rezultatet shohim që modeli është i rëndësishëm statistikisht dhe mund të përdoret për vlerësime.

Tabela 8. Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	64.163	5	.000
	Block	64.163	5	.000
	Model	64.163	5	.000

Në tabelën 9 jepet një paraqitje e vlerësimit të modelit tonë. Në këtë tabelë kemi vlerën e “-2 Log likelihood” e cila përdoret me shpërndarjen χ^2 (Chi-square) të tabelës më sipër. Ajo që ka rëndësi për tu shpjeguar në këtë tabelë është R^2 sipas testit Nagelkerke, i cili është i ngjashëm me R^2 që përdoret në modelet sasiore për të treguar shpjgueshmërinë e modelit. Në fakt baza është R^2 sipas Cox & Snell, por duke qenë se kjo vlerë merrë vlera më të vogla se 1 është e vështirë për tu implementuar për këtë qëllim përdorim R^2 sipas testit Nagelkerke. Pra nga kjo vlerë shohim që modeli ynë ka një shpjgueshmëri prej 53.7 %.

Tabela 9. Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	70.111 ^a	.202	.537

a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than .001.

Testi Hosmer and Lemeshow është në fakt e kundërta e R^2 në këtë rast modeli konsiderohet i mirë nëse ky test është statistikisht i pa rëndësishëm, pra të ketë një vlerë më të vogël se 0.05 ku në rastin tonë shohim se kemi të bëjmë me një vlerë prej 0.02. në këto kushte mund të themi se modeli është i mirë për tu mbështetur për të nxjerrë disa konkluzione.

Tabela 10. Testi Hosmer and Lemeshow

Step	Chi-square	df	Sig.
1	22.059	7	.002

Informacion më i detajuar për Testin Hosmer and Lemeshow jepet në tabelën më poshtë.

Tabela 11. Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		P27 = 0		P27 = 1		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	29	28.999	0	.001	29
	2	29	28.993	0	.007	29
	3	29	29.955	1	.045	30
	4	29	28.867	0	.133	29
	5	30	29.615	0	.385	30
	6	36	36.071	1	.929	37
	7	28	26.949	0	1.051	28
	8	33	32.922	2	2.078	35
	9	24	24.627	14	13.373	38

Tabela e fundit jep koeficientët e modelit. Interpretimi i koeficientëve është si në rastin e modeleve sasiore. Nga tabela vëmë re se për të gjitha pyetjet ekziston një lidhje e drejtë ndërmjet variablit të varur dhe variablave të pavarur, përveç pyetjes P17 “Sa gjatë keni që punon në punën aktuale?”.

Ky rezultat mund të vij pasi këta persona mund të kenëmarrëdhënie më të forta me zonën nga kanë ardhur sesa personat që nuk kanë pas punuar më parë në vendbanimin fillestar. Personat që kanë pas punuar më parë duke qenë se kanë profesione të lidhura kryesisht me bujqësinë mund të mendohen si edhe punonjës sezonal në vendbanimin e tyre fillestar. Variablat e tjerë shohim që kanë një lidhje pozitive me variablin e varur. Interpretimi i variablave në modelet logjistik është disi më ndryshe sesa në modelet sasiore (me shumë variabla). Në këta modele vlerat β_i shërbejnë për të kuptuar shenjën e lidhjes ndërmjet variablave të pavarur dhe atij të varur ndërsa për të bërë interpretimin e efekteve të variablave në model mbështetemi te vlerat $\text{Exp}\beta_i$. Nëse bëjmë një analizë të variablave të modelit tonë më konkretisht po ti referohemi pyetjes 68 “A keni një banesë në pronësi në emrin tuaj?”, do të thotë se nëse individi që ka pasur një banesë në emër të vet në vendin e origjinës ka 4.5 mundësit më shumë që të mos ketë punuar më parë në vendin e origjinës. Nga tabela shohim që në modelin tonë variablat janë të rëndësishëm statistikisht përveç pyetjes 69 “A zotëroni ndonjë toke bujqësore?”, që nuk është statistikisht i rëndësishëm.

Tabela 12. Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a						
P17	-.300	.126	5.699	1	.017	.741
P66	.726	.275	6.973	1	.008	2.068
P68	1.504	.843	3.178	1	.075	4.498
P69	1.078	1.218	.783	1	.376	2.938
P73_1	7.903	1.898	17.334	1	.000	2704.331
Constant	-5.829	1.539	14.346	1	.000	.003

a. Variable(s) entered on step 1: P17, P66, P68, P69, P73_1.

Në modelet logjistike duhet të bëjmë kujdes kur kryejmë analizën e variablave pasi nga rritja e mundësive mund të kemi nga tabela që një variabël është shumë më i rëndësishëm, por nëse e analizojmë të ndarë mund të dalë që jo detyrimisht ai është më i rëndësishëm në model. Për këtë është e rëndësishme që në model të shohim dhe tabelën e korrelacionit të variablave. Nëse i referohemi rastit tonë shohim që p68 ka një korrelim shumë të vogël me p27. Duke qenë se ky variabël ka dalë edhe jo i rëndësishëm në tabelën më sipër atëherë është më mirë që këtë variabël ta heqim nga analiza jonë.

Hipoteza e dytë është Cili është raporti migrimi rural –urban në qarkun e Elbasanit migrim i përkohshëm apo i përhershëm

Te kjo hipotezë po studiojmë që sa janë ata që duan të jetojnë në Elbasan (P96) por edhe se sa po punojnë ata për këtë qëllim. Pra a po krijojnë ata kushte për të jetuar aty? Variabli i varur 96. Dëshironi të jetoni këtu përgjithmonë apo ...?

1. Të jetoj këtu, 2. Të kthehem në fshat, 3. Të shkoj diku tjetër.

Si variabla të pavarur janë marrë:

P 29. Sa kohë keni që nuk punoni më në fshat?

P 32. A keni te afërm ne Elbasan? 0.Jo, 1 Po

P 35. jetoni ne Elbasan? 1.Me punëtor të tjerë 2.Me miq 3.Me familjen 4 TjetërSpecifiko

P 40. Në se jetoni me qera, sa shpenzoni për qera mujore ne Elbasan? _____lekë

P 50. Sa % të pagës mujore keni kursyer ? _____%

P 51. A shpenzoni për familjen ndërkohë që jeni këtu ? 0.Jo, 1 Po

Rezultatet e modelit

Në fakt nga analiza që bëmë mbi të dhënat vumë re se nga 285 persona që i janë përgjigjur pyetjes nëse duan të jetojnë në Elbasan apo jo, vëmë re 278 i janë përgjigjur "po". Në këto rrethana analiza me anë të modeleve vështirësohet, pasi kemi 97.5% të personave që janë përgjigjur po.

Tabela 13. Dëshironi të jetoni në Elbasan për gjithmonë

		Frekuenca	Përqindja	% mbi përgjigjet	% e kumuluar
Vlerat	0	7	2.5	2.5	2.5
	1	278	97.5	97.5	100.0
	Totali	285	100.0	100.0	

Për të bërë një analizë për këtë gjë kemi studiuar korrelacionin për variabla cilësor (Bivariate Correlacion). Për këtë qëllim kemi tre teste të cilët janë Pearson, Kandall dhe Spearman. Fokusin e kemi vendosur vetëm te pyetja nëse individët e pyetur dëshirojnë të jetojnë përgjithmonë në Elbasan apo jo dhe për variablat e treguar më sipër. Nga tabela vëmë re se ka korrelim të fort me variablat e tjerë cilësorë.

Tabela 14. Korrelacioni ndërmjet variablave cilësor

			P96	P32	P35	P40	P51
Kendall's tau_b	P96	Correlation Coefficient	1.000	.253	.250	.087	.184
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.138	.002
		N	289	289	289	289	289
Spearman's rho	P96	Correlation Coefficient	1.000	.254	.250	.087	.184
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.139	.002
		N	289	289	289	289	289
Pearson Correlation	P96	Correlation Coefficient	1.000	.998**	.931**	.951**	.983**
		Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
		N	289	289	289	289	289

Analizën në këtë pikë e kemi zgjeruar edhe te krahasimi nëse ka diferencë të rëndësishme mes mesatareve të kursimeve të bëra nga personat që shpenzojnë për familjen ndërkohë që janë në Elbasan dhe atyre që nuk shpenzojnë. Kjo është bërë për të parë nëse individët që kanë ardhur në Elbasan vazhdojnë të mbajnë marrëdhënie të forta me familjet e tyre në vendin e origjinës. Nga analiza që bëmë shohim se ka diferencë të rëndësishme me 95 % ndërmjet këtyre dy grupeve, por që nuk është e rëndësishme me 90 %. Kjo mund të ndikohet nga faktorë të tjerë.

Përsa i përket planit për të ardhmen mund të themi se pjesa më e madhe siç e përmendëm edhe më sipër preferon të jetojë në Elbasan. Por interesant është fakti se pyetjes nëse do të dëshironit të shkonit jashtë vendit për të punuar, nga 282 të

intervistuar që i janë përgjigjur kësaj pyetje 143 kanë pranuar se do të dëshironin që të iknin jashtë.

Tabela 15. Lidhja midis shpenzimeve për familjen dhe nivelit të kursimit

ANOVA					
	huma e katrorëve	kallët e lirisë	Katrori mesatar	Testi F	Sinjifikanca
Brenda grupeve	1304.638	1	1304.638	3.389	.067
Midis Grupeve	108552.330	282	384.937		
Totali	109856.968	283			

Konkluzionet dhe rekomandimet

Migrimi i brendshëm i punës nga zonat rurale në ato urbane është një pjesë e rëndësishme e procesit të urbanizimit në vendet në zhvillim. Qellimi kryesor i këtij kerkimi është që duke përdorur të dhënat e pyetesurve të analizohen përmes metodave statistikore ceshtjet specifike të punimit. Grupmosha që ka dhe dendurinë më të lartë për migrimin e brendshëm të punës në Qarkun Elbasan është 21-30 vjeç, që zë rreth 39% e të intervistuarve. Përsa i përket statusit të të intervistuarve është vënë re se pjesa më e madhe e të intervistuarve janë beqarë, e përbëjnë pothuajse 50% të totalit të tyre. Ky rezultat ishte i pritshëm për shkak të moshës relativisht të re që kanë të intervistuarit. Niveli arsimor është dominuar nga ata me shkollë të mesme dhe vecanërisht ata me shkollë të mesme të përgjithshme.

Hipoteza e parë e ngritur në këtë studim është të përcaktohet nëse motivi themelor për migrimin e brendshëm është mungesa e mundësive për punë në zonat rurale, të ardhurat e ulëta dhe kushte të vështira jetese. Për vërtetimin e kësaj hipoteze analiza është zhvilluar mbështetur mbi modelet logjistike ku si variabël i varur është përdorur një variabël cilësor, dhe hipoteza është vërtetuar dhe modeli ka rezultuar me një shpjegueshmëri 53.7%. Një hipotezë tjetër e ngritur në punim është në lidhje me raportin e migrimit rural-urban në qarkun e Elbasanit, nëse kemi të bëjmë me migrim të përkohshëm apo të përhershëm. Tek kjo hipoteze është studiuar që sa janë ato që duan të jetojnë në Elbasan, dhe sa punojnë ata për ta arritur këtë qëllim. Hipoteza është vërtetuar duke konkluduar se pjesa më e madhe e të intervistuarve preferon të jetojë në Elbasan, pra kemi të bëjmë me migrim të përhershëm. Përsa i përket investigimit të kushteve të jetesës dhe eksperiencës së punës së migrantëve, që lëvizin nga fshati në qytet, në qarkun Elbasan, jemi ndalur në analiza deskriptive. Rreth 95% e të intervistuarve janë përgjigjur pozitivisht në lidhje me posedimin e aseteve bazë në vendin origjinë.

Rekomandimet

Lidhjet midis lëvizjeve të popullsisë dhe politikave të zhvillimit janë reciproke.

Nuk është vetëm migrimi që ndikon tek zhvillimi dhe kontribuon drejt modernizimit, por gjithashtu zhvillimi ndikon tek mënyra sesi drejtohet migrimi. Në këtë kontekst, migrimi është pjesë e zhvillimit socio - ekonomik të cdo vendi.

Politikat dhe planet e zhvillimit duhet të përpilohen në mënyrë të tillë që të arrihet një strukturë më e balancuar, që do të motivonte individët rezidentë në zonat rurale, për të patur akses tek përfitimet e zhvillimeve socio ekonomike në zonat urbane.

Skemat e zbutjes së varfërisë në fshat do të ndihmonin për të zvogëluar rrjedhat e migracionit nga zonat rurale në ato urbane. Ata gjithashtu do të ndihmojnë dhe në procesin e ribashkimit të familjeve.

Një politikë efektive migrimi për një vend si Elbasani duhet të jetë e tillë që të sigurojë se lëvizjet migratore janë:

- Jo të nxitura nga pabarazia rurale-urbane;
- Me ritme të ngadalta, në mënyrë që të shmangët shkatërrimi social dhe ekonomik qoftë në vendin origjinë dhe në atë destinacion;
- Formuar në mënyrë të tillë që migrimi nuk ka efektin e transferimit të një problemi nga një vend në tjetrin.

Zhvillimi rural është një ndër politikat kyce që mund të kontribuojë në reduktimin e flukseve migratore, nga zonat rurale në ato urbane.

Zhvillimi rural duhet të përfshijë keto lloje të ndërhyrjeve:

- Industrializimi i zonave rurale dhe krijimi i industrive të vogla, me intensitet të lartë të punës
- Zhvillimi i skemave të mikrokredisë dhe financimi me pjesëmarrje të punës intensive
- Mbështetja e organizatave joqeveritare (OJQ) në zhvillimin e tyre
- Kontrolli i rritjes së popullsisë në mënyrë që të zvogëlohet presioni mbi shërbimet publike dhe për të ulur normat e papunësisë në të ardhmen.

Literatura

1. Barjaba, K., Dervishi, Z. & Perrone, L. 1992. L'emigrazione albanese: spazi, tempi e cause. Studi Emigrazione, (29)107: 513-537.
2. Castles, S. (2006) Guestworkers in Europe: A Resurrection?, in «International Migration Review», vol. 40, n. 4, pp. 741-766.
3. De Filippo, E. (2000) La componente femminile dell'immigrazione, in E. Pugliese (a cura di), Rapporto Immigrazione, Roma, Ediesse, pp. 47-63.
4. Dumani, B Tirana me shume Tirana 2007, Ekonomia dhe Tranzicioni Nr 4
5. Economic and Social Council (2008). Report of the Secretary – General entitled “World population monitoring, focusing on population distribution, urbanization, internal migration and development.” 10 January and 13 February. E/CN.9/2008/3 and Corr. 1.
6. European Commission (2008): The impact of free movement of workers in the context of EU enlargement - Report on the first phase (1 January 2007 – 31 December 2008) of the Transitional Arrangements set out in the 2005 Accession Treaty and as requested according to the Transitional Arrangement set out in the 2003 Accession Treaty.
7. Faini, R. & Venturini, A. 2001. Home Bias and Migration: Why is migration playing a marginal role in the globalization process?. Child Working Paper No. 27/2001.
8. INSTAT, Rezultatet Kryesore të Censurit të Popullsisë dhe Banesave 2011 në Shqipëri, Tiranë: Shtypshkronja “Adel Print”, 2012.
9. INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2016, Tiranë: INSTAT, 2016.
10. INSTAT, "Popullsia sipas dy Censuseve të Popullsisë dhe Banesave 2001 dhe 2011," in Shqipëria në shifra, Tiranë, INSTAT, 2013.
11. Napolitano, O.; Bonasia, M. (2010): "Determinants of different internal migration trends: the Italian experience", MPRA Paper No. 21734.
12. Tayyib, Salar, Rocca Valeria and Zsofia Bossanyi (2011). Core gender indicators for assessing the socioeconomic status of agricultural and rural population. Budapest: FAO Regional Office for Europe and Central Asia.

Cite this article as: Bicoku, J & Memaj, F. NJË ANALIZË LIDHUR ME MIGRIMIN RURAL – URBAN TË PUNËS NË QARKUN E ELBASANIT . Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 4, pp. 83-94.